

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात स्त्रियांचे योगदान

डॉ. सुचिता निवृत्तीराव किडीले

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर महाविद्यालय, औराद शहाजानी ता. निलंगा जि. लातूर 413522 महाराष्ट्र, भारत

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास म्हणजे एक अद्वितीय रोमांचकारी इतिहास आहे ब्रिटिशांच्या प्रदीर्घ गुलामगिरीला झुगारून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देशाने स्वातंत्र्याचा मुक्त श्वास अनुभवला. मात्र त्यासाठी कित्येक स्वातंत्र्यसैनिकांना आपले रक्त सांडावे लागले. हुतात्मे पत्करावे लागले. लाखो स्त्री-पुरुषांनी जीवाची पर्वा न करता या स्वातंत्र्यसंग्रामात झोकून दिल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळणे शक्य झाले. मात्र स्त्रियांचा सहभागाबद्दल इतिहासात फारच अल्प आणि ओझरता संदर्भ आलेला दिसतो. 1995 नंतर भारतभर ज्यावेळी स्त्रीच्या कर्तृत्वाचा इतिहासात शोध घेण्याची गती निर्माण झाली. मात्र सर्वसामान्य स्त्रियांचा इतिहास स्पष्ट करता आला नाही. कारण साधनांचा अभाव पुराव्याचा अभाव असल्यामुळे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक स्त्रियांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. देशाच्या विविध भागात विविध स्तरावर चळवळीत कार्य करणाऱ्या सर्व स्त्रियांची माहिती या स्थानी देणे शक्य नाही. परंतु काही स्त्रियांच्या कार्यावर प्रकाश टाकता येईल.

1) शीला देवी

इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी सांगतात की, "क्रांतिकारी शिलादेवी या बरेली बुधोली गावच्या ठाकूर पृथ्वीराज सिंहाच्या पत्नी होत्या. शिलादेवी त्या काळात महिला काँग्रेसच्या कमांडर होत्या. शीलादेवी 1908 मध्ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब प्रकरणातही सामील होत्या. 1930 मध्ये मिठाचा सत्याग्रह व सविनय कायदेभंग चळवळीतही सहभाग होत्या. विजयकुमार सिन्हा यांना पंडित नेहरूंनी बंगाली गुरु म्हणून शिलादेवीच्या घरी लपवून ठेवले होते. त्यावेळी विजयकुमार सिंहाने शिलादेवींना बॉम्ब तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले होते. त्यांनी तुरुंगात काही काळ शिक्षाही भोगली होती."

2) विमलापुरी

गाझियाबाद च्या मुलतानीमल मोदी कॉलेजमधील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. कृष्णकांत शर्मा हे विमलापुरी बद्दल सांगतात की, "पंजाब मधील लुधियाना येथे 6 फेब्रुवारी 1922 रोजी त्यांचा जन्म झाला.

मेरठ येथून त्याने पीएचडी घेतली. त्यांची पार्श्वभूमी क्रांतिकारी होती. वडिलांमुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सविनय कायदेभंग चळवळ व 1942 च्या छोटो भारत आंदोलनात त्या सामील झाल्या. त्यामुळे त्यांना दोनदा तुरुंगवास भोगावे लागला .1946 मध्ये मेरठ मध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. त्यावेळी त्यांना महिला स्वयंसेविका जिल्ह्याच्या GOC बनवण्यात आले सेवादलातही सामील होऊन लष्करी प्रशिक्षण घेतले होते."

3) शकुंतला गोयल

प्रोफेसर डॉ. कृष्णकांत शर्मा यांच्या मते, 20 डिसेंबर 1907 ला यांचा जन्म झाला. यांच्यावर गांधीजींच्या चळवळीचा प्रभाव होता .त्यामुळे चळवळी त्या सहभागी झाल्या. 1942 च्या छोटो भारत आंदोलनात महिलांच्या मिरवणुकीचे नेतृत्व करत असताना त्यांना अटक झाली. दोन महिन्यांची शिक्षा त्यांनी भोगली. महात्मा गांधी, भगतसिंग, दुर्गाभाभी त्यांच्यासारख्या क्रांतिकारकांच्या त्या संपर्कात होत्या. देशाला स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर लाखो निर्वाषित बेघर झालेल्या बेघरांची आयुष्यभर त्यांनी सेवा केली.

4) कमलाताई काकोडकर

यांनी 1942 च्या आंदोलनात भूमिगत राहून कार्य केले. भूमिगत आकाशवाणी केंद्रही ते चालवीत. गोवा बॉर्डर वरून गुप्तपणे काडतूसे पिस्तुले पोहोचवणे. जेलमध्ये असलेल्यांना निरोप पोहोचविणे. अशी कामे त्या करीत.

5) सुनिता देशपांडे

यांनी बॉम्ब तयार करण्याचे अनेक प्रयोग केले. त्याचा किती उपयोग झाला त्यापेक्षा देशासाठी प्राण पणाला लावून आपण काहीतरी करतोय याचे समाधान मात्र मिळेल असे त्या म्हणत.

6) शांताबाई पत्की

यांच्या पतीला तुरुंगवास झाल्यानंतर या न डगमगता बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्य घरात लपवून ठेवत. भूमिगत झालेल्या क्रांतिकारकांना यांनी आपल्या घरात आश्रय दिला.

7) डॉ. कमलाबाई अष्टपुत्रे

यांनी येरवड्याच्या तुरुंगात असताना 26 जानेवारी 1946 ला येरवड्याच्या दरवाजा जवळील इलेक्ट्रिकल पोलावर रात्री तिरंगा फडकविला. यांच्यासोबत इंदू भट आणि वत्सला देशमुख याही होत्या. फडकविण्यासाठी दोरी नसल्यामुळे इंदू भट्टनी आपल्या साडीचा काठ फाडून तिरंगी झेंड्याला बांधला होता.

8) शांता बुद्धी सागर

शांता बुद्धिसागर गुप्तपणे बुलेटीन वाटण्याचे काम करीत. शांताबाई आपले नाव निर्मला देशपांडे धारण करून विड्याच्या पानांनी झाकलेल्या परंतु पिस्तूलांनी भरलेल्या पेटारी आपल्या पतीकडे माधव दिसागर यांच्याकडे पाठवत होत्या.

9) डॉ.दुर्गाबाई देशमुख

आंध्र प्रदेशात 1909 मध्ये जन्मलेल्या त्या होत्या. गांधींच्या विचाराने प्रभावित होऊन सविनय कायदेभंग चळवळीत सहभागी झाल्या. 1930 -32 या काळात तुरुंगात होत्या. पुढे त्या महिला शिक्षा राष्ट्रीय कमिटीच्या पहिल्या अध्यक्षा .त्यांच्या नावाने अनेक पुरस्कार सुरू करण्यात आले.

10) स्वरूपा राणी

या पंडित मोतीलाल नेहरूंच्या पत्नी व जवाहरलाल नेहरूंच्या आई. सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्या सहभागी होत्या. त्यांनाही तुरुंगवास सोसावा लागला होता.

11) कमला नेहरू

पंडित नेहरूंच्या त्या पत्नी होत्या. त्यांनी सविनय कायदेभंग चळवळीत भाग घेतला होता. त्यांना तुरुंगवास झाला होता. स्वतंत्रता आंदोलनात त्यांनी नेहरूंना सहकार्य केले. त्या अलाहाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा होत्या.

12) मणिबेन पटेल

वल्लभभाई पटेल यांची कन्या. गांधींजींच्या आव्हानानुसार शिक्षण सोडून असहकार चळवळीत सहभागी झाल्या होत्या.

13) सत्यवती देवी

स्वामी श्रद्धा नंदाची ही नात होती. 1930 मध्ये दिल्लीत सत्याग्रहाचे नेतृत्व यांनी केले. स्वदेशीचा प्रचार केला. 1932 मध्ये त्यांना दोन वर्षांचे शिक्षा झाली

14) लाडोराणी झुत्सी

मोतीलाल नेहरूंच्या पुतण्यांची झुत्सी ही पत्नी होती. लाहोर स्टुटन्ट युनियनची ती पहिली महिला अध्यक्षा होती.

15) अवंतिका गोखले

महात्मा गांधींजींच्या महाराष्ट्रातील या पहिल्या शिष्या होत्या.1932 पर्यंत त्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय होत्या. मिठाच्या सत्याग्रहात सहभागी होत्या. सहा महिन्यांची तुरुंगवास त्यांना झाली होती. टिळक फंडासाठी त्यांनी सोळाशे जमविले.खादीचा प्रचार, महिला हिंद सभेची स्थापना केली. 26 ऑक्टोबर 1930 रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर हजारो लोकांच्या उपस्थितीत त्यांनी ध्वजारोहण केले होते.

16) मिठूबेन पेंटिंग

1928 च्या बार्डोली सत्याग्रहातील सर्वश्रेष्ठ स्त्रीनेत्या म्हणून त्या ओळखल्या जातात. 1930 च्या आंदोलनात दारूच्या दुकानापुढे त्यांनी निर्देशने केले. खादीची विक्री घरोघर फिरून केली. मिठाच्या

कायद्याच्या वेळी त्या गांधीसोबत होत्या. दांडी येथील छावणीचा कारभार यांच्याकडे गांधीजींनी सोपविला होता .1932 च्या सत्याग्रहात त्यांना अटक झाली होती.

17) मुदुला साराभाई

1930 मध्ये अहमदाबाद मध्ये परदेशी कापड बहिष्कार समिती स्थापन करण्यात आली तेव्हा त्या समितीच्या चिटणीस होत्या. दारू गुत्ते व परदेशी कापड दुकाने यांच्यासमोर मुदुलाबेन निर्देशन करित. 1942 मध्ये त्यांना अटक झाली. दीड वर्ष शिक्षा झाल्या नंतर मुंबईतील भूमिगत कार्यकर्त्यांना त्यांनी मदत केली.

18) मनीबेन नानावटी

स्वातंत्र्याचे सूत कापणारी महिला म्हणून तिची ओळख आहे. सुचकता, दारूच्या दुकानांपुढे निदर्शने इत्यादी कार्यामुळे 1932 मध्ये मनीबेनने तुरुंगवास भोगला.त्यांच्या दृष्टीने चरखा हे स्वातंत्र्याचे प्रतिक होते."खादी माझी शाळा आहे .खादी माझे पुस्तक आहे. असे त्या म्हणत.

19) कमलाबेन पटेल

1944 मध्ये मुंबईत स्थायिक झाल्यानंतर त्यांनी कस्तुरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्टमध्ये नोकरी स्वीकारली.तेथे त्यांच्या पुष्पूल जयकर ,सुचिता कृपलानी, मधुला साराभाई यांच्याशी निकरचा संबंध आला. भारताच्या फाळणीनंतर निर्वाशीय स्त्रियांच्या प्रश्नांना त्यांनी लक्ष घातले.

20) सरलादेवी चौधरी

बंगालमधील सशस्त्र राष्ट्रवादी मिळणे सोबत त्यांचा संपर्क झाला त्या त्यांच्यासोबत काम करू लागल्या भारती हिंदुस्तान चा पत्राचे संपादक म्हणूनही त्यांनी काम केलं बंगालमधील स्वदेशी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला कलकत्यात एक कन्या विद्यालयाची स्थापना त्यांनी केली.

21) गोसीबेन पेरिनबेन नर्गिसबेन

दादाभाई नौरोजींचे एकुलते एक पुत्र अदेशर यांच्या या चार मुली होत्या. या चौघींनी 1930 च्या लढ्यात बजावलेली भूमिका व लढ्याशी असलेली बांधिलकी याबद्दल गांधींनी प्रशंसोदगार काढले होते. या कॅप्टन भगिनी म्हणून ओळखल्या जात. सुत कताई, मिठाचा सत्याग्रह यात त्यांचा सहभाग होता.

22) अनुसया काळे

1920 पासून महिला जागृती, समाज सुधारणा, स्वातंत्र्य आंदोलन यात स्वतःला झोकून दिले. मिठाचा सत्याग्रह, 1942 च्या उठावात सक्रिय सहभाग, प्रदेश व राष्ट्रीय काँग्रेस कार्यकारणी सदस्य, अ.भा. महिला परिषदेच्या अध्यक्ष ,आधी पदे त्यांनी भूषवले.

23) डॉ.सुशीला नायर

स्वातंत्र चळवळीत गांधीजींना त्यांनी संपूर्ण सहकार्य केले. आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळी त्या सहभागी झाल्या होत्या. 1942 - 44 या काळात पुण्याच्या आगाखान पॅलेस मध्ये तुरुंगात होत्या. कस्तुरबा गांधी हेल्थ सोसायटीच्या त्या अध्यक्ष होत्या.

24) राजकुमारी कौर

15 वर्ष त्या गांधीजींच्या सचिव होत्या. 1931 च्या कायदेभंग चळवळी त्या सहभागी होत्या. दारू, विदेशी वस्तूच्या दुकानापुढे त्यांनी निदर्शने केले. 1931 मध्ये अ.भा. महिला परिषदेचे अध्यक्ष पद बसविले होते. 1942 च्या आंदोलनात सहभाग होता. 1952 मध्ये पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातल्या आरोग्य मंत्री त्या होत्या.

25) प्रेमा कंठ

1930 -- 32 च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांचा सहभाग होता. 'सत्याग्रही महाराष्ट्र' या ग्रंथाच्या त्या लेखिका आहेत.

26) हंसाबेन मेहता

यांनी ऑनररी मॅजिस्ट्रेट पदाचा राजीनामा देऊन सत्याग्रह आंदोलनात 1930 - 31 मध्ये भाग घेतला होता.

27) उर्मिला देवी

बंगालमध्ये इतर महिलांनी व यांनी नारी सत्याग्रह समिती स्थापन केली. तिच्या मार्फत सत्याग्रह केला. 1920 - 21 मध्ये बंगाल प्रांतिक काँग्रेसच्या अध्यक्षापदी त्यांची निवड झाली होती.

28) उषा मेहता

1942 चे छोडो भारत आंदोलन गुप्तरेडीओ केंद्रामुळे प्रसिद्धीस आले. पुढे 14 ऑगस्ट 1942 ला मुंबईत हे केंद्र सुरू झाले. जनतेला संदेश देण्याचे काम या केंद्राने केले. 1942 च्या लढाईची माहिती डॉ. लोहिया व अरुणा असफली यांची भाषणे व संदेश याच रेडीओ केंद्राने जनतेला दिले. पोलिसाने छाप्या टाकून रेडियो केंद्र व त्यांना पकडले चार वर्षांची त्यांना कैद झाली. गांधीजींच्या 'हरिजन' या पत्राचे कामही त्यांनी पाहिले होते.

29) कस्तुरबा गांधी

गांधीजींच्या पत्नी कस्तुरबा. मुंबई व गुजरात प्रांतात आंदोलनात सहभागी झाल्या. त्यांच्यासोबत दंडाबहन, दाईबहन, मिठू बहन, मणिवेन, नरहरीबेन, पारिया, नर्मदाबेन, भट्ट वगैरे महिलां सत्याग्रहात

सामील झाल्या होत्या. 1930 मध्ये कस्तुरबांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्याजवळ कळवे येथे स्त्रियांना सहभागी करून घेऊन ठाण्यात सत्याग्रह केला. 1942 च्या लढ्यात ही त्यांनी सहभाग घेतला.

30) अनुसया साराभाई

इतरांना सोबत घेऊन खादी' स्वदेशी' प्रचाराबरोबरच हिंदू मुस्लिम ऐक्य आणि अस्पृश्यता निवारण उपक्रम राबविले. 1921 च्या अहमदाबादच्या काँग्रेस अधिवेशनात त्यांनी स्वयंसेवक म्हणून काम केले.

31) बी.अम्मा

मौलाना आझाद अली व शौकत आली हे खिलाफत चळवळीचे नेते. यांची ही आई होती. यांनी खिलाफत चळवळ व टिळक फंड उभारण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. हिंदू- मुस्लिम एकतेसाठी त्यांनी कार्य केले.

32) पंडिता सुमती शहा

गांधीजींच्या सोलापूर मधील भाषनाला प्रभावित होऊन त्यांनी महिलांना संघटित केले. मिठाचा सत्याग्रहा वेळी सोलापूर मध्ये यांनी प्रभात फेरी काढल्या. गांधींना अटक झाली तेव्हा यांनी महिलांची प्रचंड मोठी मिरवणूक काढली. कस्तुरबा ट्रस्टचे कार्य गांधीजींनी यांच्याकडे सोपविले होते. श्राविका आश्रमाची स्थापना यांनी केली.

33) विजयालक्ष्मी पंडित

या मोतीलाल नेहरूंच्या कन्या होत्या. इ. स. 1930 - 31 च्या सविनय कायदेमंडळाच्या चळवळीत यांनी भाग घेतला .1940 - 42 च्या छोडो भारत आंदोलनातही त्या सहभागी होत्या. त्यांनी 1932 व 194 - 42 मध्ये तुरुंगवास भोगला.

34) सुचिता कृपलानी

1940 मध्ये गांधीजींच्या व्यक्तिगत सत्याग्रहात त्यांनी भाग घेतला. अरुणा असफली बरोबर भूमिगत राहून त्यांनी कार्य केले. 'भूमिगत स्वयंसेवक दल' स्थापन केले. 1940 - 44 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग नोंदवला. 1944 ला अटक झाली. 1946 मध्ये बंगालमध्ये जातीय संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यावेळी त्या गांधींची सोबत तेथे गेल्या.

35) कमलादेवी चट्टोपाध्याय

मिठाच्या सत्याग्रहात त्यांचा सहभाग होता. त्यासाठी त्यांनी नऊ वर्षे तुरुंगवासही भोगला होता. 1936 मध्ये काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टीच्या त्या अध्यक्षा होत्या.

36) अरुणा असफअली

इसवी सन 1930 च्या मिठाच्या सत्याग्रहाच्या वेळी अरुणा असफलीनी जन संभापुढे व्याख्याने दिली. प्रदर्शनाचे नेतृत्व केले. तेव्हा एक वर्षाची त्यांना कारावासही शिक्षा झाली. पुढे 1932 मध्ये त्यांना पुन्हा अटक झाली. कारण पंजाब मध्ये एका राजकीय सभेत इंग्रज सरकारवर त्यांनी उघडपणे टीका केली होती .1941 पर्यंत त्यांना दहा वर्षांचा तुरुंगवास झाला होता.4 ऑगस्ट 1942 च्या भारत छोडो ठरावात त्या उपस्थित होत्या. 9 ऑगस्ट 1942 च्या छोडो भारत आंदोलनात सहभागी झाल्या. 1942 च्या आंदोलनाच्या नाईका म्हणून त्या ओळखल्या जातात .

37) सरोजिनी नायडू

इ. स. 1919 पासूनच त्या स्वातंत्र्य आंदोलनात उतरल्या होत्या. जालियनवाला बाग हत्याकांड निषेध म्हणून यांनी 'कैसर- ए- हिंद' पदवी सरकारला परत केली. 1930 मधील दांडीयात्रेच्या शेवटच्या दिवशी त्या दांडीयात्रेत सामील झाल्या होत्या .1942 च्या छोडो भारत चळवळीत सहभागी होत्या. 2 ऑगस्ट 1942 रोजी हैदराबाद महिलांच्या सत्याग्रहाच्या चळवळीत त्यांचे नेतृत्व होते. ब्रिटिशांनी यांना अटक करून पुण्याच्या आगाखान पॅलेस मध्ये ठेवले होते. इतरांप्रमाणे यांनीही तुरुंगवास भोगला होता.

भारताला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून अशा अनेक महिलांनी आपले बलिदान दिलेले आपल्याला पहावयास मिळतात भारताला स्वातंत्र्य मिळावे ब्रिटिशांच्या तावडीतून भारताची सुटका झाली पाहिजेत या उद्देशाने अनेक महिलांनी तुरुंगवास भोगला शिक्षण भोगले व बऱ्याच महिलांना फाशीच्या शिक्षा देखील केल्या गेल्या.अशा कितीतरी महिलांनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःला झोपून घेतले होते पण त्या महिलांचे आजही इतिहासामध्ये आपल्याला नोंद सापडत नाही

संदर्भ सूची

- 1) सुनिता बोर्डे - संतोष खडसे- ऐतिहासिक परिपेक्ष्यातील स्त्रिया - शुभम पब्लिकेशन, पुणे 2010
- 2) डॉ.पद्मा पाटील - शोभना जाधव - भारतीय इतिहासातील स्त्रिया - फडके प्रकाशन - कोल्हापूर 2007
- 3) तारा धर्माधिकारी - स्वातंत्र्य लढ्यातील स्त्रिया- प्रकाशन ऑगस्ट - क्रांती महोत्सव समिती मुंबई.
- 4) बालाजी चिरडे - भारतीय इतिहासातील स्त्रिया- कल्पना प्रकाशन - नांदेड 2004.
- 5) डॉ. एस. एस. गाठाळ - भारतीय इतिहासातील स्त्रिया व स्त्री जीवन - कैलास पब्लिकेशन - औरंगपुरा 2013.
- 6) भारतीय महिलांचा इतिहास - शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर - दूर शिक्षण केंद्र - शै. वर्ष 2019 - 20 प्रथमावृत्ती 2019

- 7) लीलाधर शर्मा - भारतीय चरित्रकोश - पर्वतीय प्रकाशन - शिक्षा भारती' मदरसा रोड कश्मीरी गेट
दिल्ली.